
УДК 657.6

DOI 10.5281/zenodo.11640282

Мешкова Г.В.

Мешкова Галина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1. E-mail: gvmeshkova@bmstu.ru.

Цифровая трансформация и ее воздействие на методику аудита

Аннотация. Развитие цифровых технологий имеет значительное влияние на методику проведения аудита. В настоящее время компьютеризация и автоматизация процессов становятся все более распространенными в аудиторской деятельности. Это приводит к существенным изменениям в методологии и подходах к выполнению аудита. В современной практике аудита все большее внимание уделяется активному применению прогностических функций управления. Аудиторы предпочитают использовать модели, а не только отдельные данные, чтобы выявлять отклонения в реальном времени или в ближайшем будущем.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая экономика, эпоха digital, методика аудита, эффективность аудитора, преимущества цифровизации.

Meshkova G.V.

Meshkova Galina Vladimirovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical University (National Research University), 105005, Moscow, 2nd Baumanskaya str., 5, building 1. E-mail: gvmeshkova@bmstu.ru.

Digital transformation and its impact on audit methodology

Abstract. The development of digital technologies has a significant impact on the audit methodology. Currently, computerization and automation of processes are becoming more common in auditing activities. This leads to significant changes in the methodology and approaches to the audit. In modern audit practice, increasing attention is being paid to the active application of predictive management functions. Auditors prefer to use models rather than just individual data to identify deviations in real time or in the near future.

Key words: digitalization, digital technologies, digital economy, digital era, audit methodology, auditor efficiency, advantages of digitalization.

В современном мире компании и организации все чаще обращаются к консалтинговым услугам и передовым цифровым технологиям для удовлетворения своей растущей потребности в разнообразной информации [1]. Эти технологии позволяют не только обрабатывать и хранить огромные объемы

данных, но и проводить более точный финансовый анализ и извлекать информацию различного характера.

Современная экономика все больше ориентируется на цифровые технологии, которые становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Многие компании и организации переходят на

цифровые платформы, стремясь улучшить эффективность своей работы и увеличить конкурентоспособность [4]. Основным принципом цифровой экономики является не только использование новейших цифровых технологий, но и адаптация бизнес-процессов под цифровой формат.

Использование инновационных подходов, таких как анализ Big Data, интернет вещей и блокчейн, позволяет компаниям значительно повысить производительность, оптимизировать затраты и улучшить качество предоставляемых услуг. Цифровая трансформация предоставляет компаниям возможность не только адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, но и создавать собственные инновационные продукты и услуги.

Современные цифровые технологии охватывают широкий спектр областей, включая нейротехнологии, системы распределенного реестра, робототехнику, искусственный интеллект и промышленный интернет. Они объединяют в себе обработку больших данных и использование сенсорных компонентов, и представляют собой передовые разработки в области цифровой технологии [2].

В современном мире аудитор не ограничивается анализом бумажной документации и цифровых данных. Современный аудитор – это «инноватор», исследующий новые технологии и методы в digital сфере. Он находится в постоянном поиске новых подходов и решений, отвергая старые стереотипы и устаревшие методики. Какие факторы сегодня влияют на эффективность работы аудитора?

Для аудитора ключевым является не только умение обрабатывать большие объемы информации, но и способность к инновационному мышлению, критическому анализу и эффективному управлению взаимоотношениями. Аудиторы могут достичь большей эффективности и рациональности в своей работе благодаря использованию современных инструментов и ресурсов.

С появлением автоматизированного процесса аудита, представители отрасли все чаще отказываются от ручного анализа в пользу использования автоматизации. Например, в международных аудиторских и консалтинговых компаниях используются алгоритмы машинного обучения для анализа документов, что позволяет существенно сократить время обработки информации. Кроме этого, мобильные инструменты преобразуют процессы оценки корпоративных активов.

В настоящее время ведущие консалтинговые компании активно разрабатывают и выпускают мобильные приложения, которые обеспечивают пользователям возможность проводить расчеты, оценивать результаты проверок и обмениваться информацией в режиме реального времени. В современном мире финансов и аудита, ведущие бизнес-школы и сертификационные программы акцентируют внимание на развитии аналитических и «визуализационных» навыков у обучающихся с целью повышения их профессиональной компетенции. Аудиторы будущего должны уметь преобразовывать информацию в конкретные идеи, которые могут быть использованы заинтересованными сторонами для достижения практических результатов.

Важно, чтобы аудиторы в будущем были готовы принять новейшие разработки в отрасли, даже если у них нет навыков программирования. Профессионал будущего легко ориентируется в digital-мире и умеет успешно применять инновационные решения.

Аудитору необходимо обладать навыками командной работы: он должен проявлять инициативу и готовность помогать своей команде в решении различных задач. Активное участие в работе коллектива и готовность предлагать свои идеи являются важными аспектами профессионального роста аудитора. Для эффективного решения сложных задач и установления качественного взаимодействия с клиентами, аудиторам необходимо обладать высоким уровнем навыков

коммуникации и аналитической компетенцией.

В современном бизнесе, вне зависимости от отрасли, предприятия сталкиваются с общей проблемой – поиск опытного и компетентного аудитора. Эта проблема актуальна не только для предприятий, но и для аудиторских и консалтинговых организаций, которым необходимо найти лучшего специалиста для эффективного выполнения своих задач. При выборе специалиста для проведения аудиторских проверок, руководителю бизнеса или бухгалтеру компании важно уделить внимание нескольким ключевым аспектам.

Ключевую роль на рынке будут играть те, кто владеет базовыми навыками программирования, понимает сложности цифрового аудита и умеет эффективно обрабатывать большие объемы данных. Для молодых специалистов, только начинающих свой путь в области аудита, это не звучит так устрашающе, так как молодежь проявляет больший интерес к цифровизации, в то время как опытные аудиторы испытывают трудности при освоении этой области.

Цифровизация имеет огромное воздействие на методологию аудита и его развитие, включая преобразование как физической, так и цифровой аналоговой информации в цифровые форматы. Цифровизация позволила аудиторам значительно расширить свои возможности в сборе и анализе данных, благодаря автоматизированным процессам. Это позволяет существенно сократить затраты, связанные с ручным вводом и обработкой информации. Она также способствовала повышению эффективности отслеживания изменений в документах и записях.

Благодаря цифровой трансформации, процедуры аудита стали более инновационными и эффективными [3]. Внедрение новых методов сбора данных позволяет оперативно анализировать огромные объемы информации. Для более глубокого анализа финансовой отчетности компании или системы внутреннего контроля рекомендуется использовать более точ-

ные методы сбора данных. Кроме того, благодаря автоматизированным процессам аудиторы получают возможность мониторить изменения в документах или записях с течением времени, выявляя потенциальные несоответствия, которые могут свидетельствовать о мошенничестве или других финансовых нарушениях.

Цифровизация привнесла революционные изменения в методы работы предприятий, существенно повлияв на профессиональную сферу аудиторов. С ростом цифровизации организаций аудиторам необходимо активно адаптироваться к последним технологическим достижениям, чтобы обеспечить эффективность своей методологии аудита. При разработке методологии аудита необходимо учитывать все преимущества, которые цифровизация может предоставить.

- **Повышение эффективности.** Благодаря цифровой технологии аудиторы могут эффективно обрабатывать данные из различных источников, что способствует повышению их производительности и скорости анализа информации. Так же аудиторы смогут оперативно выявлять и решать проблемы, что в итоге позволит им эффективнее бороться с ними.

- **Повышение точности.** При сопоставлении информации из различных источников с помощью цифровых инструментов, аудиторы улучшают точность результатов и способствуют более эффективному обнаружению потенциальных мошенничеств и ошибок.

- **Расширение сотрудничества.** Онлайн-платформы, обеспечивающие безопасность, играют ключевую роль в улучшении совместной работы групп аудиторов. Цифровизация привносит в процесс обмена информацией новые возможности, позволяя специалистам работать над проектами в реальном времени. Это обеспечивает информированность всех участников команды об изменениях и событиях в ходе аудита, а также учитывает вклад каждого при принятии решений о том, как наилучшим образом про-

двигать аудиторский проект.

Несомненно, технологии играют все более значимую роль в нашей жизни, но вместе с этим возрастают и сложности, связанные с их применением.

Для эффективного проведения аудита в цифровой эпохе необходимо пересмотреть устаревшие подходы и внедрить новые методы, учитывая особые требования цифровизации к процессу проверки. Для выявления потенциальных мошеннических действий или ошибок, аудиторам необходимо обладать навыками анализа информации из различных источников, что позволяет им эффективно оценивать риски. Для многих аудиторов это вызов на пути к изменению мышления, так как они привыкли к использованию ручных процессов и бумажных записей. Кроме того, необходимо владеть современными программными инструментами, способными эффективно обрабатывать цифровые данные.

Еще одной проблемой является возможность легкой манипуляции или изменения оцифрованных данных без обнаружения, что подрывает доверие аудиторов к их точности и надежности. Например, нарушение конфиденциальности данных может возникнуть из-за недостаточной защиты информации в электронном формате, что приводит к серьезным рискам безопасности и возможному злоупотреблению конфиденциальными данными.

В конечном итоге, процесс цифровизации может привести к расколу между аудиторскими группами, поскольку коммуникация все больше опирается на технологии, в ущерб личному взаимодействию между участниками группы. При работе с цифровыми источниками данных могут возникнуть недопонимания и задержки в общении, что, в свою очередь, может негативно сказаться на общей ре-

зультативности и эффективности проведения аудита.

Существуют эффективные методы решения указанных проблем, которые включают в себя профессиональную подготовку и обучение аудиторов, а также строгие протоколы безопасности для надежного хранения конфиденциальной информации в цифровом формате. Для обеспечения эффективного взаимодействия между аудиторскими группами в организации необходимо поощрять регулярные личные встречи и использовать безопасные онлайн-платформы при необходимости. Такой подход способствует установлению прозрачной коммуникации между командами и обеспечивает эффективное сотрудничество. Своевременное решение указанных вопросов позволит компаниям обеспечить эффективность аудита даже в условиях последующего цифрового развития.

В заключение, следует отметить, что цифровизация привнесла революцию в методологию аудита, обеспечивая множество преимуществ, таких как увеличение точности и скорости сбора данных, а также снижение затрат, связанных с ручным вводом информации. Однако этот процесс также порождает определенные проблемы, такие как отсутствие единых стандартных технологий, доступных в различных отраслях, а также сложности в интерпретации результатов из-за недостаточного понимания аналитических методов, используемых в процессе аудита.

Тем не менее, несмотря на эти проблемы, общее влияние на улучшение методов аудита путем внедрения новых технологий делает использование цифровых ресурсов неопределимым при проведении любых видов оценки внутреннего контроля [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Digital technologies as a new vector in the growth of innovativeness and competitiveness of industrial enterprises / S. S. Nosova, S. A. Meshkov, [et al.] // International Journal of Civil Engineering

- and Technology. 2018. Vol. 9, No. 6. P. 1411-1422.
2. Problems of business processes transformation in the context of building digital economy / K. A. Barmuta, E. M. Akhmetshin, I. Y. Andryushchenko [et al.] // *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. 2020. Vol. 8, No. 1. P. 945-959. DOI 10.9770/jesi.2020.8.1(63).
 3. Regional aspects of sectoral digitalization: Problems and prospects / L. I. Popova, I. D. Demina, Y. S. Stepanenko [et al.] // *International Journal of Economics and Business Administration*. 2019. Vol. 7, No. 2. P. 176-188. DOI 10.35808/ijeba/225.
 4. Ахметшин Э. М. Конкурентоспособность организаций в условиях цифровой трансформации бизнес-процессов / Э. М. Ахметшин, [и др.] // *Экономика устойчивого развития*. 2024. № 1(57). С. 241-244.
 5. Мешков С. А. Внутренний аудит в современных условиях / С. А. Мешков, М. В. Сапегина // *Экономика и предпринимательство*. 2017. № 6(83). С. 1134-1137.
 6. Федоренко И. В. Аудит / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2024. 281 с.
 7. Штефан М.А. Аудит: учебник и практикум для вузов / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, [и др.]; под редакцией М. А. Штефан. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 744 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Digital technologies as a new vector in the growth of innovativeness and competitiveness of industrial enterprises / S. S. Nosova, S. A. Meshkov, [et al.] // *International Journal of Civil Engineering and Technology*. 2018. Vol. 9, No. 6. P. 1411-1422.
2. Problems of business processes transformation in the context of building digital economy / K. A. Barmuta, E. M. Akhmetshin, I. Y. Andryushchenko [et al.] // *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. 2020. Vol. 8, No. 1. P. 945-959. DOI 10.9770/jesi.2020.8.1(63).
3. Regional aspects of sectoral digitalization: Problems and prospects / L. I. Popova, I. D. Demina, Y. S. Stepanenko [et al.] // *International Journal of Economics and Business Administration*. 2019. Vol. 7, No. 2. P. 176-188. DOI 10.35808/ijeba/225.
4. Ahmetshin Je. M. Konkurentosposobnost' organizacij v uslovijah cifrovoj transformacii biznes-processov / Je. M. Ahmetshin, [i dr.] // *Jekonomika ustojchivogo razvitija*. 2024. № 1(57). S. 241-244.
5. Meshkov S. A. Vnutrennij audit v sovremennyh uslovijah / S. A. Meshkov, M. V. Sapegina // *Jekonomika i predprinimatel'stvo*. 2017. № 6(83). S. 1134-1137.
6. Fedorenko I. V. Audit / I.V. Fedorenko, G.I. Zolotareva. 2-e izd., pererab. i dop. M.: INFRA-M, 2024. 281 s.
7. Shtefan M.A. Audit: uchebnik i praktikum dlja vuzov / M. A. Shtefan, O. A. Zamotaeva, [i dr.]; pod redakciej M. A. Shtefan. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2024. 744 s.